

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8035006

Felipe Irma Bezerra

*Acadêmico de engenharia civil, UFT Palmas, Tocantins,
felipe.bezerra@mail.uft.edu.br*

Vanessa Pereira Jorge

*Acadêmica de engenharia civil, UFT Palmas, Tocantins,
vanessa.jorge@mail.uft.edu.br*

João Pedro Rocha

*Acadêmico de engenharia civil, UFT Palmas, Tocantins,
joão.viana@mail.uft.edu.br*

Samyra Dias Ribeiro

*Acadêmica de engenharia civil, UFT Palmas, Tocantins,
samyra.dias@mail.uft.edu.br*

Indara Izquierdo Soto

*Doutora em Engenharia Civil, UFT Palmas, Tocantins,
indaritasi@uft.edu.br*

RESUMO

A educação científica é de suma importância para o desenvolvimento de um País. Atualmente no Brasil o estímulo à ciência é insuficiente, tendo em vista que o interesse dos jovens por essa área tem diminuído drasticamente ao longo dos anos. Uma das áreas que se apoia no conhecimento científico para exercer suas funções e atua diretamente como agente transformador de uma nação é a Engenharia. Esta por sua vez vem sendo preterida em função de outras áreas, sendo muitas vezes nem cogitada pelas mulheres, como mostram os dados de ingressos nos cursos de engenharia. Este projeto tem o objetivo de fomentar o interesse dos alunos da educação básica pública pela ciência, especificamente pelas áreas de Engenharia, divulgar a engenharia como profissão e mostrar que a mesma pode ser praticada por todos os gêneros. Para isso os alunos da Liga Acadêmica de Engenharia Civil

(LIACC), do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Tocantins (UFT) levarão palestras sobre o tema para as escolas públicas da cidade de Palmas, Tocantins. Como resultado, e considerando a atual deficiência do ensino público em estimular de maneira eficaz o interesse pela ciência, foi possível com o projeto gerar na comunidade o interesse pela ciência e apresentar a engenharia como profissão receptiva para todos os gêneros.

Palavras-chave: Conhecimento científico. Ensino fundamental. Engenharia civil. Rede pública.

ABSTRACT

Scientific education is of paramount importance for the development of a country. Currently, in Brazil, the stimulus to science is insufficient, considering that the interest of young people in this area has drastically decreased over the years. One of the areas that relies on scientific knowledge to perform its functions and acts directly as a transforming agent of a nation is Engineering. This, in turn, has been neglected due to other areas, and is often not even considered by women, as shown by data on enrollment in engineering courses. This project aims to encourage the interest of public basic education students in science, specifically in the areas of Engineering, publicize engineering as a profession and show that it can be practiced by all genders. To this end, students from the Civil Engineering Academic League (LIACC), from the Civil Engineering course at the Federal University of Tocantins (UFT) will take lectures on the subject to public schools in the city of Palmas, Tocantins. This project is currently in execution and the lectures are expected to start at the end of October. It is expected to reach about 100 students from the municipal public network of Palmas with this project. As a result, and considering the current deficiency of public education in effectively stimulating interest in science, it was possible with the project to generate interest in science in the community and present engineering as a receptive profession for all genders.

Keywords: Scientific knowledge. Elementary School. Civil Engineering. Network public.

INTRODUÇÃO

O conhecimento científico é fundamental para que se possa compreender a importância da ciência no cotidiano. Aplicada em um contexto infantil, a educação científica tem o poder de apresentar conceitos novos e de estimular a observação e o questionamento, de modo a compreender a dinâmica do mundo em que estão inseridos.

Roitman (2007) cita como exemplo de ação para a construção de uma revolução da educação científica no ensino fundamental do Brasil, a presença de pesquisadores e estudantes nos ambientes escolares, realizando palestras e experimentos, com o intuito de induzir o entusiasmo dos estudantes.

Outro ponto a se destacar é a participação feminina na ciência, Bolzani (2017) apresenta em seu trabalho que a participação em áreas tradicionalmente tidas como masculinas, apesar do avanço, continua com distribuição desigual. Em ciências agrícolas, ciências exatas e engenharias a participação feminina é de 36%, 32% e de 39% respectivamente.

Um dos profissionais que se apoia no conhecimento científico para desenvolver as suas atividades é o Engenheiro. A engenharia atua como um agente transformador do conhecimento científico, gerando produtos e/ou tecnologias para benefício dos seres humanos. Desta forma, o primeiro contato do estudante de engenharia é com disciplinas práticas e teóricas relacionadas à física e química, objetivando a aplicação destes conceitos nas atividades cotidianas.

Tendo em vista a deficiência do ensino atual em estimular de maneira eficaz o interesse pela ciência e o potencial do estudante de engenharia em fornecer aplicações práticas da ciência, este Projeto de extensão objetiva a inserção dos estudantes da Liga Acadêmica de Engenharia Civil da UFT nas escolas de ensino fundamental da rede pública de Palmas para despertarem nos alunos o interesse pela ciência e apresentarem a engenharia como profissão receptiva para todos os gêneros.

Objetivo

O objetivo do projeto é apresentar a Engenharia Civil aos alunos do ensino básico da rede pública da cidade de Palmas-TO, destacando a importância do conhecimento científico para o desenvolvimento das atividades do profissional no cotidiano. Dessa forma, os objetivos específicos são:

- Despertar o interesse dos alunos pela ciência;
- Divulgar a engenharia como profissão e como agente transformador da ciência;
- Mostrar que a engenharia pode ser praticada por todos os gêneros;
- Explorar o potencial dos alunos da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFT no contexto social.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto foram escolhidas escolas da rede municipal de Palmas que possuam turmas de ensino fundamental. Após a seleção, foi realizado

o contato para o agendamento da execução do projeto. A execução da ação seguirá as seguintes etapas:

- Aplicação de questionário para avaliar o interesse do público-alvo sobre ciência e engenharia;
- Realização de apresentações didáticas sobre a Engenharia Civil e as suas áreas de atuação;
- Apresentar resultados de pesquisa desenvolvidos pela Liga Acadêmica de Construção Civil;
- Aplicação de questionário para avaliação do impacto da apresentação.

As apresentações didáticas foram feitas utilizando ferramentas de mídia para explicar as áreas de atuação e possibilidades dentro da engenharia civil, também serão utilizados projetos impressos, projetos com visualização 3D e amostras físicas de materiais utilizados na construção civil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2009), o ensino da Ciência – compreendendo os preceitos da Ciência, Matemática e Tecnologia – deve ajudar os alunos a desenvolverem os conhecimentos e hábitos da mente imprescindíveis para a formação de cidadãos capazes de pensar criticamente e enfrentar os desafios da vida. Deve também prover aos mesmos as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania, visando a construção e defesa de uma sociedade justa e democrática. O futuro do Brasil – sua habilidade de promover o desenvolvimento social e econômico e de criar uma sociedade justa – depende, em grande parte, da capacidade de se garantir uma educação de qualidade para o conjunto das crianças em idade escolar.

O ensino de ciências, segundo SCHEID (2018) deveria ser bem mais amplo, pois seria importante trabalhar com os modos de elaboração do conhecimento, das mudanças que ocorreram ao longo do tempo e da maneira que estão relacionadas com a sociedade em sua época. Isso nos mostra que o ensino de ciências possui um sentido vasto e interligado, esse ensino não está preso dentro de si, ele se relaciona

com todas as esferas sociais, com a nossa rotina, e de forma análoga ocorre com a própria atividade científica.

SCHEID (2018), afirma ainda que a educação científica e tecnológica possibilita colocar os alunos como protagonistas, ensina-os de forma natural a tomar decisões sobre qual caminho é o melhor a ser seguido, fazendo-os ter iniciativa e os instruindo a ter discernimento diante das adversidades que aparecem dentro das experiências em sala de aula. Ocasionalmente esse aprendizado reflete não só na forma em que o aluno encara suas aulas na escola, mas também na forma em que encara o conhecimento e as adversidades que surgem ao longo de sua vida.

A professora da UNESP Vanderlan Bolzani traz à tona a questão da participação feminina na ciência, assunto que tem sido objeto de estudos e discussões mundiais e se mantém atual. Segundo ela, embora o número de mulheres supere o de homens em muitas disciplinas científicas nos cursos de graduação, ao começarem suas carreiras como cientistas ou em outra profissão elas se deparam com várias barreiras, muitas até hoje intransponíveis. No caso do cenário europeu a que o artigo se reporta, a análise olha sobretudo para as carreiras científicas dentro da indústria. Um dos vários aspectos destacados aponta para o fato de que as carreiras de pesquisa científica são regidas por contratos de curto prazo, com baixa segurança de emprego, o que criaria um impasse entre a carreira e a maternidade.

BOLZANI (2017), afirma:

O fenômeno da representação desigual das mulheres nas carreiras científicas de forma geral, e mais especificamente no campo conhecido como STEM (da sigla em inglês para science, technology, engineering and mathematics), está presente tanto nos países de economias avançadas como nas economias em desenvolvimento. E continua sendo um desafio para educadores e formuladores de políticas públicas. Segundo dados do governo dos Estados Unidos para 2013, apesar de as mulheres constituírem 46% da força de trabalho no país, elas ocupavam apenas 27% dos postos em ciência e engenharia e 12% no segmento exclusivo de engenharia. São números que representam um avanço em relação aos anos anteriores, mas revelam também a dificuldade que ainda existe em vencer as barreiras das estruturas tradicionais. (BOLZANI, 2017).

RESULTADOS

A ação de extensão contribuiu para a transformação social dos envolvidos. Compartilhar com os alunos da rede pública a experiência dos acadêmicos no ensino

superior, principalmente em cursos de ciências exatas, foi importante para fomentar o interesse dos alunos por uma profissão que é um agente transformador social, como a Engenharia.

Também foi possível desmistificar as ciências exatas como sendo uma opção apenas para pessoas do sexo masculino. Outro ponto importante que foi possível esclarecer são as possibilidades e auxílios que as universidades oferecem a alunos do ensino de rede pública. É uma realidade que esta parcela da população, a qual possui uma maior fragilidade econômica, não chega até o nível superior. Um dos objetivos atendidos durante a ação foi esclarecer que as instituições possuem recursos para garantir a permanência de alunos de baixa renda na universidade e democratizar o acesso ao ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto teve a participação de 10 organizadores, entre discentes e professores extensionistas, cerca de 100 ouvintes. O público participante foram exclusivamente alunos da rede pública de ensino da cidade de Palmas. O objetivo era de que essa parcela de alunos, que por muitas vezes não chegam até o ensino superior, pudesse conhecer o poder transformador do conhecimento científico e as oportunidades que possuem em uma universidade federal. Também foi dada uma atenção especial ao curso de graduação em Engenharia Civil, tirando dúvidas e curiosidades sobre o curso.

O projeto de extensão Educação Científica no Ensino Fundamental mostrou resultados e contribuições para os alunos da liga acadêmica de construção civil. A interação universidade e comunidade externa é de suma importância para que mais pessoas tenham interesse e ingressem nos cursos de graduação de Engenharia. Para a comunidade externa também é muito importante estreitar os laços da Universidade Pública com o público que mais necessita desta. O presente projeto se orgulha de sanar as dúvidas acerca da universidade e deixar claro que as ciências exatas estão ao alcance da população aqui na UFT, seja você homem ou mulher.

REFERÊNCIAS

SCHEID, Neusa Maria John. História da Ciência na educação científica e tecnológica: contribuições e desafios. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia**, v. 11, n. 2, p. 233-248, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/8452/pdf>>.

DAVIDOVICH, L. **Educação científica**. Associação Brasileira de Ciências. Disponível em: <<https://www.abc.org.br/nacional/grupos-de-trabalho/educacao-cientifica/>>.

BOLZANI, Vanderlan da Silva. **Mulheres na ciência: por que ainda somos tão poucas?**. Cienc. Cult., São Paulo, v. 69, n. 4, p. 56-59, out. 2017. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252017000400017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 set. 2022.